

**PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO
TERHADAP *RETURN* SAHAM PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR
TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH
INDONESIA PERIODE 2016-2020**

Tuti Ariani

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah STAIN Bengkalis
tutiariani00@gmail.com

Imam Fakhruddin

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah STAIN Bengkalis
imamfakhruddin0@gmail.com

Firdaus

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah STAIN Bengkalis
firds_firdaus@gmail.com

Abstract: This study was conducted to determine how the effect of the rupiah exchange rate and gross domestic product on stock returns in transportation subsector companies listed on the Indonesian Sharia Stock Index using cross section and time series data for the 2016-2020 period. The sample in this study were 7 companies in the transportation sub-sector registered at ISSI. The methodology used is the associative method with a quantitative approach, while the data analysis technique uses panel data regression analysis. The results of the study through the t-test showed that partially the rupiah exchange rate (X_1) and GDP (X_2) had no and no significant effect on stock returns (Y) of transportation subsector companies listed on ISSI. Simultaneously, the results of the F test show that the rupiah exchange rate (X_1) and GDP (X_2) have no effect on stock returns (Y) of transportation subsector companies listed on ISSI.

Keywords: Rupiah Exchange Rate, Gross Domestic Product, Stock Return

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah dan produk domestik bruto terhadap *return* saham pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia menggunakan data *cross section* dan *time series* periode tahun 2016-2020. Sampel dalam penelitian ini adalah 7 perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di ISSI. Metodologi yang digunakan adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian melalui Uji t menunjukkan secara parsial nilai tukar rupiah (X_1) dan PDB (X_2) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *return* saham (Y) perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di ISSI. Secara serentak melalui hasil uji F menunjukkan nilai tukar rupiah (X_1) dan PDB (X_2) tidak berpengaruh terhadap *return* saham (Y) perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di ISSI.

Kata Kunci: Nilai Tukar Rupiah, Produk Domestik Bruto, Return Saham

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Investasi adalah merupakan tabungan aset produktif untuk kehidupan pada waktu yang akan datang melalui penyisihan aset di masa kini. Beberapa investor berinvestasi saham dengan harapan untuk mendapatkan *return* saham berupa keuntungan dari naiknya harga saham yang dibeli, sebagai keuntungan atas risiko dan waktu dari investasi yang dilakukan. *Return* saham yang diperoleh dari harga transaksi disebut *capital gain/loss*. *Return* saham

pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2016-2020 terus mengalami fluktuasi hingga mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun 2017 hingga 2019, yakni dari 11,98% menjadi -2,33%. Berikut pergerakan *return* saham sub sektor transportasi yang termasuk ke dalam ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) yang menjadi sampel penelitian.

Gambar 1

Pergerakan *Return* Saham (%)

Sumber : www.idx.co.id (Data diolah 2021)

Return saham dapat dipengaruhi oleh makroekonomi yang mempunyai kaitan yang erat terhadap kinerja pasar modal yang dapat mempengaruhi tingkat *return*. Perubahan keadaan makroekonomi tersebut dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Salah satunya adalah nilai tukar rupiah dan produk domestik bruto. Menurut Sunariyah (2013), nilai tukar yang turun akan mengakibatkan *return* saham juga menurun. Nilai mata uang rupiah yang menurun terhadap dolar AS menyebabkan pengaruh di luar negeri, produk Indonesia harganya cenderung lebih murah. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Wiradharma dan Sudjarni (2016) yang menghasilkan kesimpulan berupa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap *return* saham.

Menurut Tandelilin (2010), produk domestik bruto yang meningkat akan mengakibatkan *return* saham ikut meningkat. Laju pertumbuhan PDB menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian tumbuh ditandai dengan pertumbuhan PDB yang meningkat cepat. Hal ini dapat menaikkan tingkat penjualan serta menaikkan laba perusahaan yang akan membuat masyarakat tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Dengan demikian, harga saham akan meningkat dan kemudian akan meningkatkan *return* saham pula. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Nidya dan Mawardi (2018) yang menghasilkan kesimpulan berupa *return* saham tidak dipengaruhi oleh produk domestik bruto.

Berdasarkan penjelasan di atas, teori dan hasil penelitian terdahulu terdapat inkonsistensi, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh nilai tukar rupiah dan produk domestik bruto terhadap *return* saham perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2016-2020.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial dan simultan antara nilai tukar rupiah dan produk domestik bruto terhadap *return* saham perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di ISSI periode 2016-2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Return Saham

Return saham adalah penghasilan yang diperoleh investor dari investasi saat ini yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam berinvestasi, yang menjadi salah satu motivasi seorang investor saat membeli saham adalah untuk memperoleh *return* berupa imbalan atas keberaniannya dalam menerima risiko yang mungkin terjadi saat berinvestasi. Salah satunya *return* saham adalah berupa kerugian atau keuntungan dari harga perolehan yang disebut *capital gain/loss*. Perusahaan tidak selalu membagikan deviden tunai kepada pemegang sahamnya secara berkala, oleh karena itu *return* saham bisa dihitung dengan:

$$\text{Return Saham} = \frac{(P_t - P_{t-1})}{P_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

P_t = Harga saham tahun sekarang

P_{t-1} = Harga saham tahun sebelumnya

Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah merupakan total harga berapa banyak mata uang rupiah yang dibutuhkan agar memperoleh mata uang asing. Dalam waktu tertentu harga mata uang luar negeri akan berbeda karena dapat berubah kapan saja. Hal ini tergantung jumlah permintaan dan penawaran mata uang dalam negeri pada valuta asing relatif. Hanya terdapat satu institusi resmi dalam suatu negara yang bisa membuat penawaran mata uang negaranya berubah yakni Bank Sentral di negara tersebut. Dalam kesehariannya, Bank Sentral rutin membeli dan menjual mata uang luar negeri.

Ketika permintaan mata uang asing menurun, maka nilai mata uang domestik akan meningkat. Namun, ketika permintaan mata uang asing meningkat, maka nilai tukar mata uang domestik akan menurun. Disisi lain, ketika penawaran mata uang asing ke mata uang domestik menurun, maka nilai tukar mata uang domestik akan meningkat. Kemudian, ketika penawaran mata uang asing terhadap mata uang domestik meningkat, maka nilai tukar mata uang domestik akan naik.

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu negara dalam satu tahun. Pesatnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan produknya.

Saat ini di negara Indonesia menggunakan pendekatan pengeluaran dan produksi untuk menghitung atau mengukur tingkat produk domestik bruto, yakni dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$PDB = C + I + G + (X-M)$$

Keterangan:

PDB = Produk Domestik Bruto

C = Pengeluaran akan konsumsi jasa dan barang

I = Pengeluaran akan investasi

G = Pengeluaran pemerintah berupa jasa dan barang

X-M = nilai barang ekspor dikurangi nilai barang impor

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi berupa perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di ISSI periode 2016-2020. Dalam menentukan sampel, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria berupa perusahaan subsektor transportasi yang secara berturut-turut pada periode 2016-2020 masih lolos konstituen ISSI, mengalami perubahan harga saham selama periode 2016-2020, tidak melakukan *stock split* (pemecahan lembar saham) selama periode pengamatan. Sehingga didapatkanlah tujuh sampel penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel dengan persamaan yang dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon_{it}$$

HASIL DAN KESIMPULAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	<i>RETURN</i>	<i>NTR</i>	<i>PDB</i>
Mean	6.230000	13894.20	3.644000
Median	6.250000	13901.00	5.030000
Maximum	85.530000	14481.00	5.170000
Minimum	-57.750000	13436.00	-2.070000
Std. Dev.	36.05118	384.6439	2.899210
Observations	35	35	35

Sumber: Hasil Pengolahan *Output Eviews 12* (2022)

Dari tabel 1 dapat diketahui gambaran dari masing-masing variabel penelitian yakni *return* saham sebagai variabel dependen, nilai tukar rupiah dan produk domestik bruto sebagai variabel independen memiliki nilai mean lebih kecil dari standard deviasi yang berarti data setiap variabel bervariasi.

Analisis Regresi Data Panel

1. Uji *Chow*

Tabel 1.1
Hasil Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.904072	(6,26)	0.5071
Cross-section Chi-square	6.632118	6	0.3562

Sumber: Hasil Pengolahan *Output Eviews 12* (2022)

Hasil Uji *Chow* menunjukkan probability cross section F sebesar 0,5071 > 0,05 dengan taraf signifikan sebesar 5% sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti bahwa *common effect* lebih tepat untuk digunakan. Maka dilanjutkan dengan uji *lagrange multiplier*.

2. Uji *Lagrange Multiplier*

Tabel 2.1
Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier Test ts for Random Effect

Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
 (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.082005 (0.7746)	2.400698 (0.1213)	0.0133 (0.1151)

Sumber: Hasil Pengolahan *Output Eviews 12* (2022)

Hasil uji *lagrange multiplier* memperoleh nilai probabilitas *Breusch-Pagan (Both)* sebesar $0,1151 > 0,05$ yang berarti bahwa H_0 diterima, maka model estimasi regresi data panel yang paling tepat digunakan berdasarkan uji adalah *common effect*.

3. Uji Signifikansi *Common Effect*

Tabel 3.1
Hasil Estimasi *Common Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	118.4659	240.1734	0.493252	0.6252
NTR?	-0.007918	0.017113	-0.462699	0.6467
PDB?	-0.608288	2.270471	-0.267913	0.7905
R-squared	0.007351	Mean dependent var		6.230000
Adjusted R-squared	-0.054690	S.D. dependent var		36.05118
S.E. of regression	37.02388	Akaike info criterion		10.14282
Sum squared resid	43864.56	Schwarz criterion		10.26714
Log likelihood	-174.4993	Hannan-Quinn criter.		10.18884
F-statistic	0.118483	Durbin-Watson stat		2.263905
Prob(F-statistic)	0.888655			

Sumber: Hasil Pengolahan *Output Eviews 12* (2022)

Dari hasil estimasi dengan model *common effect* tersebut, maka hasil dapat dirumuskan ke dalam persamaan sebagai berikut:

$$RETURN_{it} = 118.4659 - 0.007918 NTR_{it} - 0.608288 PDB_{it} + 240.1734_{it}$$

Keterangan:

RETURN = Return Saham

NTR = Nilai Tukar Rupiah

PDB = Produk Domestik Bruto

Berdasarkan persamaan regresi data panel tersebut, maka dapat dipaparkan hasil yakni nilai konstanta pada persamaan penelitian ini yaitu 118.4659 yang artinya nilai tukar rupiah (X_1) dan produk domestik bruto (X_2) bernilai 0, maka jumlah *return* saham hanya sebesar 118.4659 atau 1,18%.

4. Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Nilai t-Statistic nilai tukar rupiah sebesar $-0,463 > t_{tabel} (-2,037)$ dengan tingkat Prob sebesar $0,65 > 0,05$ yang menandakan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap *return* saham perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di ISSI periode 2016-2020. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Sudjarni dan Wiradharma (2016) yang menghasilkan kesimpulan penelitian berupa nilai tukar rupiah tidak mempunyai pengaruh pada *return* saham. Hal ini terjadi dikarenakan oleh adanya perbedaan sasaran

dari kegiatan ekspor masing-masing perusahaan dan beberapa investor yang beranggapan bahwa dampak dari berfluktuasinya nilai tukar rupiah hanya sementara sehingga tidak berpengaruh signifikan serta tidak mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi pada perusahaan sub sektor transportasi.

Nilai t-Statistik produk domestik bruto sebesar $-0,268 > t_{\text{tabel}} (-2,037)$ dengan Prob sebesar $0,79 > 0,05$ yang berarti bahwa produk domestik bruto tidak memiliki pengaruh terhadap *return* saham perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di ISSI periode 2016-2020. Hasil penelitian ini searah dengan hasil penelitian Koostanto (2013) dan Akbar (2020) yang menghasilkan kesimpulan berupa *return* saham tidak dipengaruhi oleh produk domestik bruto. Hal ini bisa terjadi karena penurunan produk domestik bruto belum tentu dapat menurunkan pendapatan per kapita yang dapat mengubah pola investasi di pasar modal. Perubahan investasi pada sektor riil tidak diikuti dengan perubahan investasi di pasar modal.

5. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Pada tabel 3.1 nilai F-statistic sebesar $0,12 < F_{\text{tabel}} (4,14)$ dengan Prob F sebesar $0,89 > 0,55$. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan antara nilai tukar rupiah dan produk domestik bruto terhadap *return* saham perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di ISSI periode 2016-2020. Hal tersebut menandakan bahwa perubahan atau fluktuasi yang terjadi pada nilai tukar rupiah dan produk domestik bruto tidak berpengaruh pada keputusan investor dalam berinvestasi pada perusahaan transportasi yang tercatat dalam ISSI. Sehingga tidak mempengaruhi perubahan *return* saham.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh nilai tukar rupiah dan produk domestik bruto terhadap *return* saham perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2016-2020, didapatkan kesimpulan bahwa nilai tukar rupiah dan produk domestik bruto tidak memiliki pengaruh secara parsial maupun simultan terhadap *return* saham perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2016-2020. Hal tersebut menandakan bahwa perubahan atau fluktuasi yang terjadi pada nilai tukar rupiah dan produk domestik bruto tidak dapat mempengaruhi perubahan pada *return* saham perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2016-2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, M. (2020). *Aplikasi Ekonometrika dengan E-Views, Stata, dan R*. Bogor: IPB Press.
- Hartono, J. (2018). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hendra, J. (2015). *Ekonomi Makro*. Pekanbaru: FORUM Kerakyatan.
- Karim, A. (2015). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nidya dan Mawardi. (2018). Analisis Jalur Faktor Makroekonomi Terhadap *Return* Saham Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5(10), 873-888.
- Sunariyah. (2011). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Susilo, B. (2009). *Pasar Modal: Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, dan Strategi Investasi di BEI*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wiradharma dan Sudjarni. (2016). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Inflasi, Nilai Kurs Rupiah dan Produk Domestik Bruto. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(6), 3392-3420.
- Yuniarti, V. (2016). *Ekonomi Makro Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Putri, M., Fakhruddin, I., & Firdaus, F. (2023). Managerial Ownership Structure and Financial Performance. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 4(1).